

**“ЎЗБЕККЎМИР” АЖ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН
ФАОЛИЯТНИ АМАЛГА ОШИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ХОЛАТИ**

Бегмуллаев Отабек Ирисалиевич

Тошкент давлат техника университети доценти (PhD)

Мирсаитов Нусратилла Суннатуллаевич

Тошкент шаҳри “Викор” маҳалласи хоким ёрдамчиси

Аннотация: Ушбу мақолада республикамизда кўмир тармоқлари корхоналарини янада барқарор ва мувозанатли ривожлантириш, инновацион ва инвестицион лойиҳаларини илдам амалга ошириш, сўнги йилларда кўмир ва кўмир маҳсулотларини қазиб олиш ва етказиб бериш ҳажмлари суратларини ошириш муаммолари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: кўмир, кўмир маҳсулотлари, инновация, инвестицион лойиҳалар, кўмир қазиб чиқариш, электроэнергия, энергетика

Abstract: In this article, the problems of more stable and balanced development of coal industry enterprises in our republic, speedy implementation of innovative and investment projects, increase of coal and coal products mining and supply volumes in recent years are highlighted.

Keywords: coal, coal products, innovation, investment projects, coal production, electric power, energy.

Ўзбекистон иқтисодиётининг самарали ривожланиши асосини табиий ва меҳнат ресурслари билан бир қаторда мамлакатнинг илмий-технологик имкониятлари ташкил этади, булардан оқилона фойдаланиш эса, ахборот даврида саноатнинг кенг ривожланишига йўл очади. Инновацион фаолиятни амалга ошираётган саноат корхонасининг ижтимоий-иқтисодий тизимини барпо этиш мураккаб жараёнлардан бири ҳисобланади.

“Ўзбеккўмир” акционерлик жамияти мамлакатимиз саноатида салмоқли ҳиссага, шунингдек, узоқ тарихий ривожланишга эга эканлигини инобатга олган ҳолда ушбу мақоламизга объект сифатида танлаб олинган.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда 1 миллиард 832 миллион 800 минг тонна кўмир захираси мавжуд. Бунда кўнғир кўмирнинг захиралари 1 миллиард 786 миллион 500 минг тонна, тошкўмир – 46 миллион 300 минг тонна қидириб топилган. Бундан ташқари тахминан 323 миллион тоннадан ортиқ захиралар ҳам мавжуд. Кўмирнинг катта захиралари мамлакатимизнинг жанубий ҳудудларида - Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятларида жойлашган. Ҳозирги вақтда 3та конларда: Ангрен кўнғиркўмир кони, Шаргунь ва Бойсун тошкўмир

конларида кўмир қазиб чиқариш ишлари амалга оширилмоқда. Ҳисоб-китоблар кўрсатишича мамлакатда йилига 4 миллион тоннага яқин кўмир қазиб олинади.

2.1-расм Ўзбекистон кўмир конларининг дислокацияси

Ангрен кўнғиркўмир конининг майдони 70км^2 дан иборат бўлиб, у 1933 йилда очилган, 1940 йилдан эса кўмир қазиб чиқариш ишлари амалга оширилади. Топилган захира 1880 млн.т. ташкил этади. Ангрен кўмир худудида кўнғир кўмир (Б2 гуруҳ) дан иборат бўлиб, унда $W_{r35\%}$, $Ad_{22\%}$, $Q_{sdaf} 29,5$, $Q_{ir} 13,4$ МДж/кг.дан иборат. Кўмирни қазиб чиқариш очик ва ерости усули билан амалга оширилади. Шунингдек, йилига 500млн.м^3 газ ишлаб чиқарувчи кўмирни газлаштиришнинг ерости станцияси ҳам фаолият кўрсатади.

Нафақат республикада, балки Ўрта Осиёда ҳам энг йирик кўмир корхонаси бўлган Ангрен кўмир кони 1948 йилдан тўлиқ эксплуатацияга топширилган бўлиб, Ўзбекистон кўмир саноатининг ривожланиши шу йилдан бошланган.

Ўзбекистон Республикаси электроэнергия ва энергетика ишлаб чиқаришнинг дунё миқёсидаги ўзининг салмоқли ўрнига эга давлатлар ҳисобига киради. Энергетика тармоқларининг стратегик соҳаси бўлган кўмир саноати республикамизда экспорт маҳсулотлар ҳажмида ҳам ўзининг катта аҳамиятига эга (2.1-диаграмма).

2.1-диаграмма. Ўзбекистонда электроэнергия ва энергетика ишлаб чиқаришнинг дунё миқёсидаги таркиби⁹⁵

Кўмир ёқилғисининг асосий истеъмоли электр тармоғи ҳисобланади. У барча кўмир ёқилғисининг 85%дан ортиғини ташкил қилади. Шунингдек, кўмирга бўлган талаб саноат корхоналарида, ижтимоий ва коммунал соҳа, аҳоли томонидан ҳам шакллантирилган.

Мамлакатнинг энергия балансидаги кўмирнинг улуши 2,3% ни ташкил қилади. Энергия манбаларини истеъмол қилиш таркибини оптималлаштириш учун ушбу улушни кўпайтириш керак.

Республикамиз кўмир саноати корхоналарида кўмир (кўнғиркўмир, тошкўмир) қазиб чиқаришда захираларда ва ажратмаларида мавжуд бўлган цемент, керамик ҳомашёлар, портландцемент ишлаб чиқаришга зарур бўлган известь, флюслар, бурта ва шебнялар, канализация трубалари ва ғишт ишлаб чиқаришда муҳим компонентлар бўлган ёғочсимон суглинкалар ҳам қазиб чиқарилади.

Ўзбекистон Республикасининг ҳудудларида кўмир қазиб чиқаришни бугунги кунда “Ўзбеккўмир” АЖ амалга оширади. “Ўзбеккўмир” АЖ таркибида қуйидаги корхоналар фаолият олиб борадилар:

- “Ангрен разреза” – очик қазиб олиш усули билан;
- “Апартак разреза” - очик қазиб олиш усули билан;
- “Кўмирни ер ости усулда қазиб олиш бошқармаси” филиали – ерости қазиб олиш усули билан;
- “Кон-технологик жиҳозларни таъмирлаш заводи” (РГТО) филиали – ремонт ва таъмирлаш ишлари;

⁹⁵ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг маълумотлари

- “Кўмирконқурилиш” УП – қурилиш монтаж ишлари;
- “Кўмирэнергетика” филиали- энергетика ишлари;
- “Геология-қидирув экспедицияси” (ГҚЭ) филиали; - геология қидирув ишлари;
- “Алоқакўмир” филиали – телекоммуникация ва алоқа ишлари;
- “Белазкўмир” филиали – технологик транспорт билан таъминлаш ишлари;
- “Темир йўл транспортини бошқариш” филиали (УЖДТ)– темирйўл ва коммуникация ишлари;
- “Кўмиртаъминотсервис” филиали – моддий-техник ва таъминот ишлари;
- “Капитал қурилиш бошқармаси” филиали – капиталқуйилмалар ва қурилиш ишлари;
- “Управление социальной сферой” филиали ижтимоий соҳага таалукли ишларини амалга оширади.

“Ўзбеккўмир” акционерлик жамияти Ангрен конидан қўнғир кўмирни қуйидагича қазиб чиқаради:

- очик усулда “Ангрен разреза” ва “Апартак разреза” филиалларида;
- ерости йўли билан “Кўмирни ер ости усулда қазиб олиш бошқармаси” филиалида амалга оширади.

Шунингдек, “Ўзбеккўмир” АЖ таркибига кирувчи:

- “Шаргункўмир” АЖ республикадаги Шаргунь ва Бойсун конларида тошкўмирларни ерости қазиб чиқариш йўли билан қисман қайта ишлаб чиқариш орқали Шаргунь ва Бойсун брикет фабрикаларида кўмир брикетларига айлантириш учун қазиб чиқаради;

“Еростигаз” АЖ Ангрен конида ерости газификация усули билан Ангрен шаҳридаги қўнғиркўмирни қазиб чиқариш ва қайта ишлаш ишларини амалга оширади.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2024 йил 15 январь куни геология соҳасида қилинган ишлар ва келгуси режаларга оид тақдимот билан танишиш жараёнида.⁹⁶

Мамлакатимизнинг ўсиб бораётган иқтисодиётини ресурслар билан таъминлашда геология стратегик аҳамиятга эга. Сўнгги йилларда бу соҳага йилига 1 триллион сўмдан маблағ ажратилиб, зарур шароитлар яратилмоқда. Бунинг натижасида 31 минг квадрат километр янги ҳудудлар ўрганилди.

Хусусий сектор учун яратилган имкониятлар эвазига норуда конларга инвесторлар жалб қилинди. Бугунги кунда соҳада 1 миллиард 700 миллион долларлик инвестиция лойиҳалари амалга оширилмоқда.

Лекин соҳада ҳали фойдаланилмаган имкониятлар кўп. Конлар ва уларни

⁹⁶ <https://president.uz/uz/lists/view/6970>

ўзлаштириш кўламини кенгайтириш мумкин.

Тақдимотда шу борадаги истиқболли лойиҳалар, хусусан, жорий йилга мўлжалланган режалар тўғрисида ахборот берилди.

Давлатимиз раҳбари уни тинглаб, яқин ва узоқ истиқболда амалга оширилиши лозим бўлган вазифаларни белгилаб берди. Бу соҳада узоқни кўзлаш ва замондан илгари юриш муҳимлиги таъкидланди.

Шу боис маррани катта олиб, геология-қидирув ишларини кенгайтириш, аниқланган захираларни самарали ўзлаштириш чора-тадбирлари муҳокама қилинди.

Соҳага хорижий технологиялар ва инвестициялар жалб қилишни давом эттириш, бу орқали геологик қидирувлар ва қазиб олиш натижадорлигини ошириш вазифалари қўйилди.

Аҳоли, ижтимоий соҳа ва саноат тармоқлари эҳтиёжидан келиб чиқиб, кўмир қазиб чиқариш ҳажмини 22 фоизга ошириш зарурлиги кўрсатиб ўтилди.

Шавкат Мирзиёев соҳага хорижий технологиялар ва инвестициялар жалб қилишни давом эттириш, бу орқали геологик қидирувлар ва қазиб олиш натижадорлигини ошириш вазифаларини қўйди.⁹⁷

Республикамизда кўмир тармоқлари корхоналарини янада барқарор ва мувозанатли ривожлантириш, инновацион ва инвестицион лойиҳаларини илдам амалга ошириш, сўнги йилларда иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва аҳоли эҳтиёжлари учун прогноз қилинаётган истиқболдаги талабни ҳисобга олган ҳолда, кўмир ва кўмир маҳсулотларини қазиб олиш ва етказиб бериш ҳажмлари суратларини ошириш учун қуйидаги вазифалар устувор деб белгилаш мумкин:

- кўмир саноати корхоналарини модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш, янги техника ва замонавий ахборот-коммуникацион технологияларни жорий этиш, ҳамда уни мувозанатли ривожлантириш;

- замонавий юқори ишлаб чиқариш қувватига эга тоғ техникаси ва ускуналаридан фойдаланиш ҳисобига ўрта муддатли ва узоқ муддатли истиқболда кўмир саноатини модернизация ва диверсификация қилиш;

- янги конларни ишлаб чиқишга жалб этиш йўли орқали, жумладан, кўмирни ер остидан қазиб олишни жорий этишни назарда тутган ҳолда, кўмир саноатининг хом ашё базасини кенгайтириш;

- тоғ-кон ишларини олиб боришда саноат хавфсизлиги талабларига сўзсиз риоя этган ҳолда кон юзини очиш ишлари ҳажмлари билан бир вақтнинг ўзида кўмир қазиб олиш суратларини ошириш;

⁹⁷ <https://president.uz/uz/lists/view/6970>

- кўмир саноати ва йўл-йўлакай қазиб олинадиган фойдали қазилмаларнинг хом ашё базасидан оқилона фойдаланиш;

- куз-қиш давридаги эҳтиёжларни тўлиқ ҳажмда қондирилишини назарда тутган ҳолда, республика иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа муассасалари ва аҳолига кўмир маҳсулотларини етказиб бериш ва сотиш тизимини тубдан такомиллаштириш;

- кўмир маҳсулотлари сифатини белгилаш бўйича замонавий технологиялар ва ускуналарни, шунингдек, қаттиқ ёқилғига бўлган аҳолининг эҳтиёжи ва унинг сифатига бўлган талабни реал вақт микёсида ўрганиш учун сўровлар ўтказишга имкон берадиган ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш;

-кўмир саноатини янада ривожлантириш бўйича кенг кўламли вазифаларни амалга оширишга, кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни ўз ичига олган кўмир саноати корхоналари кадрлар салоҳиятини мустаҳкамлаш;

- кўмир қазиб чиқариш корхоналарида инновацион фаолиятни амалга ошириш орқали ишлаб чиқариш қувватини ошириш, кадрлар малакасини ошириш, илмий ва инновацион салоҳиятини ошириш;

-тармоқда янги кўмир конларини ишга тушириш натижасида инновацион технологиялар асосида тошкўмир ва қўнғиркўмир қазиб чиқариш ва уларга ишлов бериш асосида диверсификациялаш

-маънан ва жисмонан эскирган ускуналарни (алмаштириш) янгилаш, «Ўзбеккўмир» АЖнинг ишлаб чиқариш қувватларини қўллаб-қувватлаш

Фойдаланган адабиётлар:

1. Otabek, A., & Otabek, B. (2023, January). Alternative energy and its place in ensuring the energy balance of the Republic of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2552, No. 1). AIP Publishing.

2. Begmullayev, O. I., Soatov, F. Y., & Irisaliyev, A. O. (2024). O ‘ZBEKISTONDA ISSIQLIK ENERGETIKASI KORXONALARI RIVOJLANISHINING TASHKILIY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(1), 84-92.

3. Akhmedov, O., & Begmullaev, O. (2020). The ways ensuring energy balance in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 216, p. 01137). EDP Sciences.

4. Бегмуллаев, О. И., & Ирисалиев, А. О. (2024). ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. *SCHOLAR*, 2(3), 129-134.

5. Бегмуллаев, О. И. (2008). Оценка финансово-экономического состояния промышленного предприятия. *Вопросы экономических наук*, (5), 25-26.
6. Бегмуллаев, О., Мирсаидова, Ш., Ибрагимова, К., & Ирисалиев, А. (2024). АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА. *Interpretation and researches*, 2(24).